

Savremena psihijatrija i medicina / Contemporary Psychiatry & Medicine
2021: 3(2), str./pp. 19-37

UDK: 616.892.3-085

DOI: 10.5281/zenodo.5767596

Primljeno/received: 05.12.2021.

Prihvaćeno/accepted: 08.12.2021.

Stručni rad

SAVREMENI ASPEKTI ALZHEIMER-OVE DEMENCIJE

Boris Nikolić

Zdravstveni centar MUP-a Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
boris.nikolic90@gmail.com

Sažetak

Alzheimer-ova bolest dovodi do postepenog opadanja kognitivne funkcije i, s vremenom, do potpune zavisnosti od druge osobe. Bolest ima globalne razmjere proširenosti i troškove za liječenje sa većom pojavom u nisko i srednje razvijenim zemljama. Glavni faktor rizika predstavlja dob a značajne faktore rizika predstavljaju i prisustvo bolesti u porodici i genetika. U patologiji bolesti izdvajaju se pojava amiloidnih plakova i neurofibrilarnih klubadi. Progresijom bolesti dolazi do atrofije moždane kore, naročito djelova koji su zaduženi za kognitivne funkcije. Kao mehanizam nastanka bolesti navode se dvije hipoteze, amiloidna i tau hipoteza. Bolest prolazi kroz sedam stadijuma, koji se klinički mogu podijeliti na prekliničku, umjerenu i tešku demenciju. Alzheimer-ovu demenciju karakteriše gubitak pamćenja, dezorijentacija u vremenu i prostoru, afazija, gubitak socijalne ličnosti, depresija, inkontinencija i na kraju bolesti kompletna zavisnost. Dijagnoza Alzheimer-ove bolesti obuhvata različite pristupe, počev od anamneze i velikog broja neuropsiholoških testova, a najznačajniju metodu predstavlja magnetna rezonanca uz pomoć koje se vide atrofija temporalnog režnja i hipokampalne regije. Vrše se različita istraživanja na unapređenju metoda za

postavljanje dijagnoze bolesti. Za liječenje Alzheimer-ove bolesti koriste se dvije grupe lijekova za ublažavanje i usporavanje simptoma bolesti. Na ovom polju je u toku veliki broj istraživanja za pronalazak ciljane terapije.

Ključne riječi: Alzheimerova bolest, demencija, kognitivne disfunkcije, neuropsihologija, neurofiziologija

UVOD

Demencija je klinički sindrom koji karakteriše stečeni poremećaj kognitivnih sposobnosti koje su takvog stepena da remete pacijentov kvalitet života. Preko pedeset bolesti može izazvati demenciju. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da više od 55 miliona ljudi (8,1% žena i 5,4% muškaraca starijih od 65 godina) živi sa demencijom, a procjenjuje se da će ovaj broj porasti na 78 miliona do 2030, a na 139 miliona do 2050 (1).

Alzheimer-ova bolest je degenerativna bolest ćelija moždane kore i okolnih struktura, progresivna, neizlječiva, sa somatskim komplikacijama i smrtnim ishodom. Alzheimer-ova bolest je najučestaliji oblik demencije, a glavni faktor rizika predstavlja dob. Kod većine osoba sa ovom bolešću prvi simptomi se javljaju u šestoj deceniji života i bolest brzo napreduje. Od postavljanja dijagnoze, bolesnici prosječno žive 5-10 godina.

Alzheimer-ova bolest narušava važne metaboličke procese koji održavaju neurone zdravima. Dolazi do prestanka rada nervnih ćelija, gubitka veze sa drugim nervnim ćelijama i na kraju do smrti. Uništavanje i smrt neurona dovodi do gubitka pamćenja, promjena u ponašanju i teškoća u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Uzrok Alzheimer-ove bolesti još uvijek nije u potpunosti razjašnjen. Postoje dva oblika bolesti. Nasljedni oblik bolesti je rijetka autosomno dominantna bolest koja se javlja vrlo rano, prije 65 godine života, uzrokovana mutacijama u genu za prekursor proteina peptida amiloid- β ili genu za presenilin. Sporadični oblik je najčešći oblik bolesti, ali mu etiologija ostaje nerazjašnjena (2).

Nakon decenija istraživanja, Alzheimer-ova bolest je i dalje neizlječiva, te se pristup ovoj bolesti svodi na usporavanje njenih simptoma i odlaganju težih simptoma koji prate završne stadijume bolesti. S obzirom na sve veći broj

oboljelih osoba, istraživanja vezana za Alzheimer-ovu bolest su od velikog značaja jer imaju za cilj razvoj novih oblika liječenja, smanjenje progresije i sprečavanja nastanka bolesti.

ODREĐENJE I EPIDEMIOLOŠKI ASPEKTI DEMENCIJE

Demencija predstavlja oštećenje opšteg intelektualnog funkcionisanja, učenja i pamćenja, govora, rješavanja zadataka, oštećenja orijentacije, opažanja, koncentracije, pažnje, rasuđivanja i socijalnih interakcija. Pojavljuje se i labilnost raspoloženja i neadekvatna kontrola impulsa. Ličnost pacijenta je takođe izmijenjena.

Alzheimer-ova bolest je progresivni gubitak pamćenja te instrumentalnih znakova kao što su afazija, apraksija i agnozija, gdje dolazi do djelimičnog ili potpunog gubitka izvršavanja mehaničkih radnji, govora, razumijevanja i interpretacije senzornih podražaja iz okoline (3).

Demencija se može uvrstiti u grupu oboljenja globalne epidemije, većina slučajeva je zabilježena u visoko razvijenim zemljama, sada većina oboljelih od demencije žive u nisko i srednje razvijenim zemljama gdje je ograničena socijalna pomoć, njega i podrška.

Prevalenca Alzheimer-ove bolesti raste sa godinama. Najčešće se javlja kod osoba starijih od 60 godina. Više od 90% je sporadična forma bolesti dok je familijarna zastupljena u manje od 10% slučajeva.

Neke studije su pokazale da se bolest češće javlja kod žena a objašnjenje može biti u očekivanom dužem životnom vijeku kod žena. Alzheimer-ova bolest se češće javlja kod osoba crne rase nego bijele rase (5).

Broj oboljelih od demencije širom svijeta 2015. godine je procijenjen na 47.47 miliona, dostižući 75.63 miliona u 2030. i 135.46 miliona u 2050. Ove brojke su više od onih u okviru originalne procjene iz svjetskog izvještaja za Alzheimer-ovu bolest za 2009. godine.

Starenje populacije je glavni uzročnik ovog rasta. Zbog ogromnog rasta starosne dobi u nisko i srednje razvijenim zemljama većina ovog porasta do 2050. godine će biti u tim regijama. Incidenca se duplira na svaku šestu godinu, tako je za starosnu dob od 60 do 64 godine 3.1/1000, a preko 95 godina 175/1000. Procjenjuje se da godišnje od demencije oboli 7.7 miliona ljudi.

U Evropi i Americi vrh incidence je u starosnoj dobi 80-89 godina, Aziji 75-84 godine i Africi 70-79 godina. Pet do osam procenata oboljelih ima preko 65 godina, 15-20% preko 75 godina i 25-50% preko 85 godina (5). Sveobuhvatna procjena troškova za demenciju je u 2010. na svjetskom nivou iznosila 604 milijarde američkih dolara. Nisko razvijene države čine 1% ukupnog svjetskog troška (prevalenca demencije 14%), srednje razvijene zemlje 10% (prevalenca demencije 40%) i visoko razvijene zemlje 89% troška (iako je prevalenca 46%). Oko 70% globalnih izdataka je bilo u zemljama zapadne Evrope i Sjeverne Amerike.

U svim regijama svijeta, neformalna njega od strane porodice, prijatelja i zajednice predstavlja kamen temeljac u sistemu njege ovih pacijenata. U nisko razvijenim zemljama troškovi ove neformalne njege dominiraju sa 58% svih troškova, u srednje razvijenim zemljama sa 65% i sa 40% u visoko razvijenim zemljama. Obrnuto, u visoko razvijenim zemljama troškovi socijalne njege (profesionalna njega u zajednicama, starački domovi i privatna njega) čine najveći element sa 42% a u nisko razvijenim zemljama taj procenat je 4%, gdje takve usluge uglavnom nisu dostupne.

Demencija i umanjene kognitivne sposobnosti su vodeći uzroci nastanka invalidnosti i posebno zavisnosti među starijom populacijom širom svijeta. Nastanak umanjene kognicije brzo dovodi do smanjene sposobnosti za izvršenje radnji važnih za životni opstanak. Dodatno, ljudi koji žive sa demencijom imaju velike teškoće u izvršavanju jednostavnih higijenskih radnji. Potreba za podrškom njegovatelja počinje već u ranim fazama bolesti i povećava se sa progresijom bolesti sve do smrti (5).

FAKTORI RIZIKA

Već nekoliko decenija istraživači uspješno koriste epidemiološke metode da identifikuju spoljašnje ili intrinzičke faktore rizika za razvoj ili sprečavanje nastanka Alzheimer-ove bolesti.

Starije životno doba predstavlja najveći faktor rizika. Što je osoba starija, to je rizik od obolijevanja veći, tako osobe starije od 85 godina imaju rizik od 50% za nastanak Alzheimer-ove bolesti. Alzheimer-ova demencija obično se javlja kod osoba starijih od 65 godina, međutim može se manifestovati i prije 50-te godine. Incidenca nastanka Alzheimer-ove bolesti se duplira na svaku šestu godinu života, što predstavlja eksponencijalan rast rizika sa porastom godina (1,4).

Poslije starosnog doba, značajan faktor predstavlja porodična istorija. Podatak da je u porodici prisutna Alzheimer-ova bolest automatski povećava rizik za potomke četiri puta. Familijarne forme se nasljeđuju po autosomno dominantnom tipu.

Rizik povećavaju prisustvo Down-ovog sindroma, visokog pritiska, povišene vrijednosti holesterola, dijabetesa ili metaboličkih bolesti, gojaznosti sa ili bez apneje, manje od 12 godina školovanja i jedna ili više trauma glave (4).

Alzheimer-ova bolest se javlja u dva oblika, nasljedni i sporadični, a oba imaju genetsku podlogu. Genetska istraživanja su pokazala povezanost između Alzheimer-ove bolesti i gena na 1., 14., 19. i 21. hromozomu. Nasljedni oblik Alzheimer-ove bolesti se prenosi na autosomno dominantan način, a prvi simptomi se javljaju prije 65. godine starosti, zbog čega se ovaj oblik bolesti još naziva rani oblik Alzheimer-ove bolesti. Ovaj oblik bolesti nastaje zbog mutacija na tri različita gena. Prve otkrivene mutacije koje uzrokuju nasljedni oblik Alzheimer-ove bolesti su mutacije u genu za prekursor proteina amiloid- β (APP) koji se nalazi na 21. hromozomu. Još su nađene mutacije u genu za presenilin 1 (PS1) na 14. hromozomu i u genu za presenilin 2 (PS2) na 1. hromozomu. Mutacije u ova tri gena uzrokuju prekomjernu proizvodnju β -amiloidnog proteina (A- β) i njegovo taloženje u mozgu, što dovodi do

nastanka senilnih plakova. Većinu slučajeva nasljednog oblika Alzheimer-ove bolesti uzrokuju mutacije u genima za presenilin 1 (PS1) i presenilin 2 (PS2).

Sporadični oblik Alzheimer-ove bolesti javlja se nakon 65. godine života te se još naziva kasni oblik. Za razliku od nasljednog oblika Alzheimer-ove bolesti ovaj oblik bolesti je najčešći. Uprkos njegovom nazivu nova genetska istraživanja ukazuju na to kako vjerovatno nije sporadičan, već se javlja kao posljedica djelovanja nekoliko gena te se smatra da postoji genetska predispozicija za nastanak ovog oblika Alzheimer-ove bolesti. Jedini do sada, sa sigurnošću pronađeni faktor rizika je polimorfizam gena apolipoproteina E (ApoE) koji se nalazi na 19. hromozomu. ApoE se javlja u formi tri različita alela ApoE-ε2, ApoE-ε3 i ApoE-ε4. Apolipoprotein E ima funkciju prenosa holesterola u mozgu i nužan je za nakupljanje amiloid-β te podstiče njegovu agregaciju i stvaranje plakova (2,4,6).

Osobe sa manje od dvanaest godina edukacije imaju veći rizik za nastanak oboljenja. Tako se smatra da viši nivo edukacije dovodi do usporavanja nastanka poremećaja pamćenja. Naučni podaci ukazuju da zanimanje nije povezano sa nastankom bolesti, za razliku od intelektualnih aktivnosti u djetinjstvu i adolescenciji (4).

Tokom mnogih studija došlo se do saznanja da postoje i određen broj protektivnih faktora koja mogu da uspore ili čak spriječe nastanak Alzheimer-ove bolesti: više od 12 godina obrazovanja, liječenje hipertenzije i visokog holesterola, antioksidansi, hormonska terapija (estrogen). antiinflamatorni lijekovi, crveno vino (u prihvatljivim količinama), mediteranski tip ishrane, fizička i psihička vježba, socijalna interakcija (4).

PATOLOŠKI SUPSTRAT

Alzheimer-ovu bolest histološki karakteriše prisustvo amiloidnih plakova i neurofibrilarnih snopića/čvorova (klubadi) u mozgu. Mikroskopski uočene lezije se nalaze na histološkim preparatima srednjeg temporalnog režnja i kore moždanog tkiva uz oštećenje nervnih ćelija i sinapsi u *post mortem* nalazima bolesnika.

Patoanatomski, Alzheimer-ovu bolest karakteriše atrofija moždane kore, posebno izražena u graničnom temporalno-parijeto-okcipitalnom području, te u srednjem temporalnom režnju. Step en atrofije varira i nije direktno proporcionalan sa stepenom demencije. Uz ove patološke promjene dolazi i do nakupljanja peptida amiloid- β , hiperfosforilacije proteina tau, neurovaskularne disfunkcije, upalnih procesa te oksidativnog stresa. Senilni plakovi su vanćelijske kuglaste nakupine koji se sastoje se od gustog, uglavnom nerastvorljivog proteinskog materijala. Glavna komponenta plakova je peptid amiloid- β . Neurofibrilarni snopići su nakupine u neuronima čija je glavna komponenta hiperfosforilirani oblik proteina tau (7). Najvažnija tkivna promjena je agregacija amiloidnih peptida. Peptidi amiloid- β su proizvodi metabolizma proteina APP (amiloid prekursor protein) u neuronima. Plakovi se razvijaju u hipokampusu koji igra važnu ulogu u transferu informacija iz kratkoročnog pamćenja u dugoročno kao i formiranju, organizovanju i pohranjivanju sjećanja. Osim u hipokampusu, plakovi se razvijaju i u drugim dijelovima moždane kore koji su važni za procese razmišljanja i donošenja odluka (2,7).

Alzheimer-ovu bolest prvenstveno možemo svrstati u bolest u kojoj je primarno naglašeno propadanje sinapsi. Neurotrofini podstiču proliferaciju, diferencijaciju i opstanak neurona i glija ćelija te posreduju u procesima pamćenja, učenja i ponašanja. Normalni visoki nivo neurotrofinskih receptora u holinergičnim neuronima prednjeg mozga uveliko su smanjene u bolesnika koji boluju od Alzheimer-ove bolesti (4,6).

Neurofibrilarni snopići su filamentozne inkluzije u piramidalnim ćelijama mozga koje se pojavljuju u Alzheimer-ovoj bolesti i ostalim neurodegenerativnim bolestima nazvanim zajedničkim imenom taupatije. Protein tau je normalni aksonalni protein koji se veže na mikrotubule putem svojih domena, podstičući sklapanje i stabilnost mikrotubula. Hiperfosforilacija proteina tau počinje unutar ćelija i uzrokuje razgradnju mikrotubula te nakupljanje hiperfosforiliranog oblika proteina unutar ćelija. Ove promjene dovode do poremećenog transporta unutar aksona što na kraju dovodi do oslabljene funkcije i aktivnosti sinapsa. Tau se također nakuplja u nerastvorljive fibrile u snopićima, što dalje kompromituje funkciju neurona. Broj snopića je patološki marker jačine progresije Alzheimer-ove bolesti. Neuro-

fibrilarni snopići se javljaju vrlo rano u toku Alzheimer-ove bolesti, a naročito ih puno ima u entorinalnom korteksu i hipokampusu. I dalje se ne zna jesu li hiperfosforilacija i formiranje tau snopića uzrok ili posljedica ove bolesti (2,4,6,7).

MEHANIZAM NASTANKA

Hipoteza amiloidne kaskade se smatra vrlo vjerovatnim mehanizmom nastanka Alzheimer-ove bolesti. U normalnim uslovima peptid amiloid- β se razgrađuje i uklanja iz moždanih ćelija. Hipoteza govori da je neravnoteža između proizvodnje i razgradnje amiloid- β u mozgu početni događaj koji na kraju vodi ka propadanju neurona i demenciji (6).

Amiloid- β peptid nastaje cijepanjem amiloid prekursor proteina (APP) koji je integralni transmembranski protein. Sastoji se iz dva proteolitička puta, amiloidogenog i neamiloidogenog.

Promijenjeno procesiranje proteina APP u vidu povećanog stvaranja peptida amiloid- β se smatra glavnim začetnikom nastanka Alzheimer-ove bolesti, no dinamika procesa stvaranja plakova još uvijek nije razriješena.

STADIJUMI BOLESTI

Tradicionalno, Alzheimer-ova bolest se dijagnostikuje kada postoji dovoljno simptoma koji ukazuju na „demenciju“ i kada je vjerovatniji uzrok Alzheimer-ova bolest nego moždani udar ili Parkinsonova bolest. Kada demencija počne, njena progresija je manje-više predvidljiva tokom 8 do 10 godina.

Najviše korišćeni sistem klasifikacija širom svijeta je Skala globalnog pogrošanja (*Global Deterioration Scale, GDS*) koju je razvio doktor Barry Reisberg u Njujorku i koja obuhvata procjenu sedam stadijuma pomenute bolesti.

Stadijum 1 se odnosi na sve koji stare normalnim tempom, ali takođe i na one koji će vjerovatno razviti Alzheimer-ovu bolest u nekom trenutku. Stepen rizika varira od osobe do osobe zavisno od porodične istorije („genetski

paket“) i šta se osobi dešava tokom života (nivo obrazovanja, visok krvni pritisak itd.).

Stadijum 2 bolesti karakteriše subjektivno kognitivno oštećenje. Ukoliko osobe koje su bile uključene u neki vid intelektualne aktivnosti primijete usporavanje na poslu i drugim rekreacijama u relativno kratkom vremenskom periodu (otprilike godinu dana), svakako trebaju posjetiti ljekara. Većina ovih osoba ne razviju Alzheimer-ovu bolest.

Stadijum 3 se naziva stadijum blagog kognitivnog oštećenja. U ovoj fazi, u zavisnosti od starosti osobe, genetskog materijala i drugih bioloških markera, progresija ka Alzheimer-ovoj bolesti je reda od 15% godišnje za pet godina, nakon čega se rizik smanjuje.

Stadijum 4: Alzheimer-ova bolest uglavnom je prepoznata od strane svakoga (porodica, prijatelji, komšije) ali često osporavana od osobe koja boluje. Ova „anosognosia“ ili nedostatak svijesti od strane pojedinca o njegovim funkcionalnim poteškoćama čini teret lakšim za oboljelog, ali težim za njegovu porodicu. Osoba uglavnom može da vozi automobil na poznatim lokacijama, sprovodi jednostavne i rutinske zadatke i kuva za sebe. Potrebna je pomoć i savjet vezana za komplikovane finansijske odluke.

Stadijum 5 ili umjerena demencija: potreba za ličnom njegom postaje očigledna, neko mora da bira pacijentovu odjeću i predlaže tuširanje. Vožnja automobila je nemoguća, a šetnje samo u neposrednoj blizini. Može se pojaviti razdražljivost. Postaje teško ostaviti bolesnu osobu samu u kući jer postoji rizik da ostavi upaljen šporet, puštenu slavinu ili otvorena vrata.

U stadijumu 6 ili teškoj demenciji funkcionisanje postaje sve teže i javljaju se bihevioralni simptomi kao što su agresivnost i agitacija, posebno uveče. Osoba može da više ne prepoznaje supružnika.

Stadijum 7 je poznat kao veoma teški ili kasni stadijum bolesti i karakteriše ga potpuna zavisnost u svim aspektima svakodnevnog života. Promjene u motoričkim sposobnostima utiču na ravnotežu pri hodu, sa postepenim prelaskom u kolica i na kraju u krevet. Verbalna komunikacija nestaje, iako

neverbalna komunikacija (dodir i reakcije na zvuk) dugo vremena ostaje nepromijenjena. Pacijent ima disfagiju, guši se prilikom pijenja i jedenja, što vodi aspiracionoj pneumoniji, uobičajnog uzroka smrti 8 do 10 godina nakon stadijuma 3 (4).

KLINIČKE KARAKTERISTIKE I DIJAGNOZA ALZHEIMER-OVE BOLESTI

Rane manifestacije Alzheimerove bolesti su poremećaj kratkoročnog pamćenja, dezorijentacija u vremenu i prostoru, afazija, apraksija, anomija, akalkulija, atakcija, hod sitnim koracima. Kasne manifestacije obuhvataju gubitak socijalnog aspekta ličnosti, halucinacije, sumanute ideje, rigiditet, inkontinencija, agitacija, agresivnost.

Dijagnoza se temelji isključivo na kliničkim kriterijumima. Medicinska istorija zajedno sa kliničkim, neurološkim i psihijatrijskim ispitivanjima služi kao temelj za dijagnozu bolesti (4).

U postavljanju dijagnoze koriste se neurološki i psihološki testovi, najpoznatiji test je MMS (*Minimal Mental Score*), odnosno test procjene mentalnog stanja. U dijagnostici pomažu neuroradiološke metode: kompjutorizovana tomografija ili magnetna rezonanca mozga, na kojima je vidljiva jaka difuzna atrofija moždane kore i hipokampalne regije. Analizom likvora, koja se radi samo u posebnim slučajevima, može se ustanoviti povećanje proteinske komponente. U postavljanju dijagnoze može pomoći i elektroencefalografija i pozitronska emisiona tomografija (4,8).

DSM-5 (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition) značenje demencija je promijenjeno izrazima *teški neurokognitivni poremećaj* i *blagi neurokognitivni poremećaj*. Novi termini se odnose na opadanje funkcije, prije nego na deficit (6,7).

Većina osoba sa Alzheimer-ovom bolešću se žali na svoju memoriju više mjeseci ili godina, dok njihova zaboravnost ne počne da ometa profesionalni i socijalni život u značajnijoj mjeri.

Ljekar koji ordinira, uz pomoć porodice, prijatelja, komšija postavlja pitanja osobi o njenim svakodnevnim aktivnostima. Na početku bolesti najčešće oštećene aktivnosti su u domenu sigurne upotrebe lijekova, efikasne upotrebe prevoza, upotrebe telefona i regulisanja finansija. Socijalno povlačenje je često rezultat problema sa komunikacijom i prevozom, udružen sa apatijom. Predstavlja prvi i najčešći bihevioralni simptom povezan sa Alzheimer-ovom bolešću (4).

DIJAGNOSTIČKI TESTOVI

Najznačajniji je kognitivni test za ispitivanja mentalnog stanja pacijenta MMSE (*Mini Mental State Examination*). Ovaj test ne postavlja dijagnozu bolesti već mjeri određene intelektualne sposobnosti ispitanika kao što su orijentacija u vremenu i prostoru, sposobnost upamćivanja tri riječi, spelovanja, čitanja, pisanja, kopiranja i crtanja. Na rezultat koji ukupno može biti 30 poena, može uticati i nivo edukacije i nervoza. Kada je test normalan (više od 26 od 30), rutina je sprovođenje Montrealove kognitivne procjene (*Montreal Cognitive Assessments*). Ovaj test daje dublji uvid u izvršne (egzekutivne) intelektualne sposobnosti i uključuje da osoba nacrtá sat sa određenim vremenom i odloženog podsjećanja pet riječi (skor takođe 30).

Koriste se i pojedinačni neuropsihloški testovi kao što su test crtanja sata, fluentost nabranja, odloženo prisjećanje riječi. Ukoliko su rezultati na ovim testovima normalni, ali gubitak pamćenja dovodi do problema na poslu i socijalnih interakcija pristupa se procjeni opšteg zdravstvenog stanja (4,7).

Laboratorijski testovi se mogu sprovoditi da se isključe ostali poremećaji koji mogu dovesti do kognitivnog oštećenja. Današnja uključuje mjerenje kobalamina (vitamin B12) i skrining test funkcije štitaste žlijezde (6). Početni kriterijum za CT dijagnostiku Alzheimer-ove bolesti uključuje difuznu cerebralnu atrofiju sa uvećanjem kortikalnih sulkusa i dilatacijom lateralne moždane komore, kao i nesrazmjerna atrofija medijalnog temporalnog režnja, posebno volumena hipokampalne formacije (<50%). Dilatacija parahipokampalne fisure je značajan radiološki marker za inicijalnu dijagnozu Alzheimer-ove bolesti, sa pretpostavljenom tačnošću od 91% (8).

Single-photon emission computed tomography (SPECT) se najčešće koristi za mjerenje protoka krvi a mogu se koristiti i tragači koji mjere regionalni metabolizam glukoze. Redukcija krvnog protoka i korišćenja kiseonika se nalazi u neokorteksu temporalnog i parijetalnog režnja kod osoba sa Alzheimer-ovom bolešću. Rano smanjenje metabolizma glukoze se nalazi u zadnjem cingularnom korteksu (8). Pozitronska emisiona tomografija (*Positron Emission Tomography*) omogućava neinvazivno ispitivanje i određivanje količine moždanog krvnog protoka, metabolizma i vezivanja receptora. Dva najčešća fiziološka procesa koja se mjere putem PET-a su metabolizam glukoze putem (^{18}F)FDG i moždani krvni protok sa vodom. FDG-PET se obimno koristi za proučavanje Alzheimer-ove bolesti i postaje efektivan alat za ranu dijagnostiku i diferencijalnu dijagnostiku Alzheimer-ove bolesti od drugih tipova demencije.

Pacijenti sa Alzheimer-ovom bolešću imaju karakterističan temporoparijetalni hipometabolizam glukoze, stepen koji je u korelaciji sa jačinom oštećenja. Sa progresijom bolesti može se uočiti i uključenje frontalnog režnja. Hipometabolizam glukoze u Alzheimer-ovoj bolesti se najvjerojatnije može dovesti u vezu sa gubitkom nervnih ćelija i smanjenom sinaptičkom aktivnošću.

Florbetapir F-18 (AMYViD), flutemetanol F-18 (Vizamyl) i florbetaben F-18 (Neuraceq) su odobreni od strane Američke agencije za lijekove i hranu (*Food and Drug Administration*) da se koriste kao dijagnostički agensi u sklopu PET snimanja koji se vezuju za amiloid- β i njegovo rano otkrivanje u Alzheimer-ovoj bolesti (8).

Elektroencefalografija je značajna za diferencijalnu dijagnozu Creutzfeldt-Jakob-ove bolesti ili druge prionske bolesti sa Alzheimer-ovom demencijom. Mogu se javiti epileptiformne aktivnosti, klinički toničko-klonički napadi kao i bilateralna epileptiformna periodična pražnjenja u vidu trofaznih talasa u kasnijoj fazi bolesti (6).

U cerebrospinalnom likvoru se mogu detektovati tri proteina koja su značajna za Alzheimer-ovu bolest (amiloid- β , tau protein i fosforilirani tau protein). Nivoi tau i fosforiliranog tau proteina su uglavnom povišeni kod osobe sa

Alzheimer-ovom bolešću, dok su nivoi amiloida sniženi. Razlog za ovo nije potpuno jasan, ali se smatra da su nivoi amiloida sniženi jer se prije taloži u mozgu nego što se nalazi u cerebrospinalnom likvoru (6).

Identifikovana su tri gena povezana sa ranim ispoljavanjem bolesti u porodicama sa autosomno dominantnim tipom nasleđivanja. To su prekursor amiloidnog proteina (APP), gen na hromozomu 21, presenilin 1 (PSEN1) gen na hromozomu 14 i presenilin 2 (PSEN2) gen na hromozomu 1 (9).

Osnovni cilj nanodijagnostike je otkrivanje bolesti u početnom stadijumu i njeno praćenje. Visoka senzitivnost bio-barkod testa se postiže korišćenjem inženjerski modifikovanih zlatnih nanočestica koje nose specifična antitijela na određeni biomarker i simultano na stotine barkodova DNK. Na taj način jedan jedini molekul targetiranog biomarkera može biti praćen preko stotine DNK barkodova.

Bio-barkod test se može zbog svoje visoke senzitivnosti primijeniti i u svrhu utvrđivanja stadijuma razvoja bolesti. Primjenom bio-barkod analize se može ostvariti detekcija izuzetno malih koncentracija biomarkera amiloid- β proteina u cerebrospinalnoj tečnosti. U poređenju sa konvencionalnim tehnikama (ELISA), ova metoda je milion puta osjetljivija, a u poređenju sa trenutno postojećim tehnikama za dijagnozu bio-barkod analiza je jeftinija, brža i efikasnija. Loša strana ove metode je što zahtijeva lumbalnu punkciju. U toku su istraživanja za primjenu ove metode za detekciju biomarkera u plazmi. U tom slučaju, primenjivala bi se procedura uzimanja uzorka krvi.

Lokalizovana površinska plazmonska rezonanca (LSPR – *Localized surface plasmon resonance*) predstavlja fenomen koji se javlja kod nanočestica plemenitih metala (zlato, srebro, platina) prouzrokovan kolektivnim oscilacijama slobodnih elektrona izazvanim svjetlom. LSPR nanobiosenzor je veoma osjetljiv na različite koncentracije traženih molekula biomarkera, pošto koncentracija rastvora uzorka koji se koristi kao izvor biomarkera direktno mijenja lokalna talasna svojstva nanočestica.

Ovakvi nanosenzori se mogu koristiti za utvrđivanje koncentracije različitih biomarkera Alzheimer-ove bolesti. Do sada su korišćene trouglaste srebrne

nanočestice za određivanje nivoa proteina amiloid- β u cerebrospinalnom likvoru, a sferne zlatne nanočestice za utvrđivanje nivoa tau proteina.

Pored visoke osjetljivosti LSPR nanobiosenzora, jedna od njegovih pozitivnih karakteristika je što se sastoji od vrlo jednostavnih i jeftinih komponenti. Invazivnost testa primjenom ove metode zavisi samo od invazivnosti prikupljanja uzoraka tjelesnih tečnosti koji se koriste kao izvori biomarkera (10).

DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA

Veliki broj oboljenja može biti zamijenjen Alzheimer-ovom bolešću, različiti drugi psihički poremećaji, cerebrovaskularne bolesti, endokrini poremećaji i različiti neurološki poremećaji i bolesti.

Procjenjuje se da 30-50% bolesnika sa Alzheimer-ovom bolešću kao komorbiditet ima depresiju. Depresija kod oboljelih od Alzheimer-a manifestuje se u vidu smetnji u području motivacije (umor, psihomotorno usporavanje, apatija) dok kod starijih osoba bez kognitivnog oštećenja depresiju karakteriše promjena raspoloženja (anksioznost, suicidalnost, poremećaj sna i apetita).

Pseudodemencija predstavlja kognitivni deficit koji se može javiti kod idiopatskih psihijatrijskih poremećaja, naročito velikog depresivnog poremećaja. Deficit uglavnom podrazumijeva sniženje pažnje, brzine mentalnih procesa, verbalne fluentnosti i elaboracije. Pacijenti mogu registrovati novi materijal ali imaju poteškoća u spontanom prisjećanju koje se tipično poboljšava ako im se daje materijal koji je u vezi sa zadatkom. Terapije podrazumijeva primjenu antidepresiva.

Ponavljane povrede glave su prepoznate kao faktor rizika za razvoj degeneracije moždanog tkiva, a samim tim i za nastanak Alzheimer-ove bolesti.

Postoji oboljenje koje je nazvano hronična traumatska encefalopatija, a koje je potvrđeno kod sportista, naročito kod hokejaša i ragbista, koji primaju česte

udarce i imaju povrede glave. Kod hronične traumatske encefalopatije takođe dolazi do pojave neurofibrilarnih klubadi i amiloidnih plakova. Distribucija patoloških promjena je različita od Alzheimer-ove demencije i normalnog starenja, sa dominantom lokalizacijom u entorinalnom korteksu i hipokampusu, uz uključenost neokorteksa u kasnijim stadijumima. Ostali poremećaji od značaja za nastanak bolesti su zloupotreba alkohola i droga, insuficijencija vitamina B12, cerebrovaskularne bolesti, hipernatrijemija, hipoglikemija, hipotiroidizam i hipertireoidizam, Parkinsonova bolest (6).

TERAPIJA ALZHEIMER-OVE BOLESTI

Primarni ciljevi liječenja Alzheimer-ove bolesti su povećanje sposobnosti pacijenta da funkcioniše u svakodnevnim aktivnostima, održavanje kvaliteta života, usporavanje napredovanja simptoma i liječenje propratnih simptoma. Koriste se inhibitori holinesteraze i antagonisti N-metil-D-aspartata (NMDA). Ovi lijekovi ne utiču na patologiju bolesti, ali omogućavaju mozgu da nadoknadi gubitak neurona koji komuniciraju preko neurotransmitera acetilholina. Za sekundarni simptome (depresija, agitacija, agresivnost, halucinacije, deluzije, poremećaj sna) koriste se druge grupe lijekova. Liječenje demencije zavisi od stadijuma bolesti jer simptomi variraju u toku bolesti.

U ranom stadijumu bolesti pacijent i njegova porodica se suočavaju sa prihvatanjem bolesti i ograničenjima koja ona donosi. Pacijentu se ordinira jedan od tri inhibitora holinesteraze koji se nalaze na tržištu. Ove osobe trebaju da prođu i kroz neuropsihološka ispitivanja radi otkrivanja propratnih simptoma, posebno depresije (9).

U umjerenom stadijumu bolesti, pacijenti gube kognitivne sposobnosti i postaju zavisni i zahtijevaju veći nadzor i pomoć drugih ljudi. Porodicu treba upozoriti na moguće nezgode u kući usljed zaboravnosti oboljelog člana i moguća lutanja. Takođe, u ovom stadijumu bolesti pacijentu ne treba dozvoliti da reguliše finansije, druga zaduženja i da upravlja automobilom.

Sa rastom odgovornosti prema oboljelom članu, u ovom stadijumu porodica treba da razmišlja o profesionalnoj pomoći i dugoročnom zbrinjavanju pacijenta.

Tretman lijekovima najčešće obuhvata kombinovanu primjenu inhibitora holinesteraze i antagonista NMDA, kao i upotrebu lijekova za propratne simptome (9).

U teškom stadijumu bolesti, pacijenti gube samostalnost i zahtijevaju pomoć pri jednostavnim radnjama kao što su oblačenje, hranjenje i kupanje. Od inhibitora holinesteraza koristi se donepezil zajedno sa memantinom. Tretman obuhvata i primjenu lijekova za depresiju, psihotične simptome i agitaciju. Važno je obezbijediti adekvatnu njegu bolesnika za prevenciju dekubitusa i kontraktura (9).

Za ublažavanje i uklanjanje ostalih simptoma bolesti koriste se i druge supstance kao što su antipsihotici i antidepresivi. Antipsihotici se koriste samo u hitnim slučajevima u što je moguće manjoj dozi i na najkraći mogući vremenski period. Antidepresivi mogu pozitivno uticati na kontrolu impulsa i na raspoloženje.

U toku su ispitivanja lijekova za prevenciju ove bolesti. Ispituju se efekti NSAILJ, antioksidanasa (vitam E, selegilin), hormona (estrogen) i ginkgo bilobe (4,7).

Eksperimentalne terapije

Postoji veliki broj eksperimentalnih terapija predloženih za liječenje Alzheimer-ove bolesti. One uključuju antiamiloidnu terapiju, uklanjanje viška tau fosforilacije, terapiju estrogenima, vitamin E i terapiju slobodnim radikalima. Većina pokušaja je, na žalost, dala slabe rezultate i nije prošla fazu III ispitivanja (6).

Fuleren ima potencijal kao antioksidans, skevindžer slobodnih radikala i pokazuje neuroprotektivno dejstvo u prisustvu amiloid- β 42. Neuroprotektivni

efekat fulenerola postiže se zahvaljujući antioksidantnim reakcijama, kao i inhibiciji toksičnosti amiloid- β 42 kroz sprečavanje ulaska kalcijuma u ćelije.

Napravljen je nanogel (smješa nanočestica sa gelom) koji može da simulira funkciju sličnu molekularnim šaperonima (proteinima koji pomažu u slaganju/razlaganju grupa drugih makromolekularnih struktura), odnosno može da inkorporira proteine unutar gela. Ovakav nanogel, slično prirodnim šaperonima, spaja proteine i kontroliše njihovo nakupljanje i taloženje. Nanogel, kao vještački šaperonski sistem, efektivno je inkorporirao amiloid- β (1-42) i na taj način inhibirao formiranje amiloidnih fibrila. Efekti dendrimera na sprečavanje agregacije amiloid- β dešavaju se pri visokim koncentracijama dendrimera – što ima potencijalno toksično dejstvo. U slučaju kada su koncentracije veće, sprečava se u većoj meri fibrilizacija amiloid- β i to stvara mogućnost nakupljanja toksičnih oligomernih formi ovog proteina. U manjoj koncentraciji, dendrimeri dovode do razlaganja oligomera na manje toksične fibrilarne vrste amiloida- β (10).

ZAKLJUČAK

Alzheimer-ova demencija je bolest koja dovodi do postepenog opadanja kognitivnih funkcija i, s vremenom, do potpune zavisnosti od druge osobe. Demencija predstavlja jedan od glavnih uzroka invaliditeta među starijim ljudima u svijetu, a ima, dakle, fizičke, psihološke, socijalne i ekonomske posledice ne samo po pacijente nego i po članove njihove porodice, njegovatelje i društvo u cjelini. Zato bi demencija predstavljala prioritet u javnom zdravlju u svim zemljama svijeta.

LITERATURA

1. <https://www.who.int/news/item/02-09-2021-world-failing-to-address-dementia-challenge>
2. Tasman A, Kay J, Lieberman JA, First MB, Riba MB. Psychiatry, četvrto izdanje. John Wiley & Sons, Ltd; 2015.
3. Wright P, Stern J, Phelan M. Core psychiatry, treće izdanje. Edinburgh: Saunders Elsevier; 2012.

4. Poirier J, Gauthier S. Alzheimer's disease: The complete introduction, Dundurn Press; 2011.
5. www.who.int/mental_health/neurology/dementia/en/
6. www.emedicine.medscape.com/article/1134817
7. Budson AE, Solomon PR. Memory loss, Alzheimer's disease and dementia, a practical guide for clinicians, drugo izdanje. Elsevier; 2016.
8. www.emedicine.medscape.com/article/336281/
9. American Psychiatric Association. Practice guideline for the treatment of patients with Alzheimer's disease and other dementias, drugo izdanje. APA; 2007
10. Nazem A, Mansoori GA. Nanotechnology solutions for Alzheimer's disease: advances in research tools, diagnostic methods and therapeutic agents. J Alzheimers Dis. 2008;13(2):199-223.
11. www.medicalnewstoday.com/articles/159442.php

CONTEMPORARY ASPECTS OF ALZHEIMER'S DEMENTIA

Boris Nikolić

Abstract

Alzheimer's disease leads to a gradual deterioration of cognitive functions and, as time passes by, to complete dependence on other people. The disease has a global scale of spread and produces greater treatment costs in low and middle developed countries. The main risk factor is age, and significant risk factors include diseases in the family and genetics. In the pathology of the disease the presence of amyloid plaques and neurofibrillary tangles stands out. The progression of the disease is followed by cerebral cortex atrophy, especially in the parts of the brain where centers for cognitive functions are located. Two hypotheses, amyloid and tau, are used to explain the mechanisms of the development of the disease. Disease progresses through seven stages, which can be classified as preclinical, moderate and severe dementia. Alzheimer's

disease is characterized by memory loss, disorientation in time and space, aphasia, loss of social personality, depression, incontinence and, in the end, complete dependence. The diagnosis of Alzheimer's disease includes different approaches from anamnesis and a large number of neuropsychological tests and, most importantly, methods like magnetic resonance in which atrophy of temporal and hippocampal regions can be seen. A great deal of research is being conducted in order to improve methods for diagnosing the disease. Regarding treatment of Alzheimer's disease, two groups of medications are used for relief and to slow down its symptoms. In this field, many studies are underway to discover targeted treatments for the disease.

Key words: Alzheimer's disease, dementia, cognitive functions, neuropsychology, neurophysiology